

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ

Складний і багатогранний процес відродження національної освіти в контексті євроінтеграції України до світового простору висуває особливі вимоги до системи підготовки висококваліфікованих спеціалістів у вищій педагогічній школі. В умовах гуманізації освіти потребує уваги розробка та впровадження інноваційних форм і методів з метою якісної підготовки майбутніх фахівців до практичної роботи у соціальній сфері.

У підготовці фахівця соціальної сфери до роботи актуальними є інноваційні підходи в організації саме практичної підготовки, яка згідно із зарубіжним досвідом та практикою підготовки таких фахівців повинна займати домінуюче місце. У цьому впевнені і викладачі кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Аналіз праць вчених, а також досвід професійно-практичної підготовки майбутніх соціальних працівників свідчить, що інтегративної цілісної концепції досі не створено. Проблема професійної підготовки працівників соціальної сфери є предметом вивчення багатьох дослідників. Такий інтерес до вказаної проблематики не є випадковим на сучасному етапі розвитку суспільних умов, він є логічним, бо йдеться про задоволення наявних потреб суспільства у підготовці фахівців нового типу. Так, проблемі формування системи підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів значну увагу приділяли Б. Кобзар, В. Оржеховська, Н. Ничкало, Г. Сагач та ін. Багатоаспектність соціально-педагогічної роботи доведена у дослідженнях С. Архипової, Н. Заверико, І. Зверевої, Л. Завацької, А. Капської, О. Киричука, Г. Лактіонової та ін. Різні аспекти підготовки фахівців соціальної сфери розглянуті у дослідженнях А. Капської, І. Миговича, Л. Міщик, В. Поліщук та ін.

На сьогодні помітно зросла психологічна культура людей і важливо відмітити, збільшується затребуваність у професійній діяльності консультанта. Це, у свою чергу, посилює відповідальність викладачів щодо професійної підготовки студентів як майбутніх спеціалістів з консультативної діяльності, які мають оволодівати системою компетентностей у цій галузі знань та вивчати дисципліни, які формують ці компетентності.

Так, навчаючись на третьому курсі бакалаврату студенти спеціальності «Соціальна робота» вивчають дисципліну «Соціально-педагогічне консультування». Програма навчальної дисципліни «Соціально-педагогічне консультування» складається із засвоєння теоретичних знань щодо соціально-педагогічної консультативної допомоги як галузі психолого-педагогічної практики, розробки та реалізації методики і технології соціально-педагогічного консультування, а також різні технологічні підходи до розв'язання соціально-педагогічних проблем клієнтів тощо. Головним призначенням курсу є опанування майбутніми фахівцями соціальної сфери теоретико-організаційними засадами соціально-педагогічного консультування, формування їхньої професійної позиції шляхом інтеграції теоретичних і практико-орієнтованих, технологічних знань.

Актуальність програми визначається необхідністю теоретико-технологічної та особистісної підготовки студентів до професійної діяльності. Програма покликана допомогти майбутньому фахівцю соціальної сфери у формуванні системного підходу до вивчення соціально-педагогічної консультативної допомоги; актуалізації знань принципів та методів соціально-педагогічного консультування; становленні емоційно позитивного ставлення студентів до майбутньої професійної діяльності, гуманістичних настанов стосовно клієнтів і процесу соціально-педагогічного консультування; оволодінні структурою, функціями, напрямками соціально-педагогічного консультування.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійного орієнтування студентів у галузі соціально-педагогічного консультування; створення умов для засвоєння

студентами цілісної системи знань на основі наукового підходу до практики консультування; ознайомлення з основними параметрами процесу соціально-педагогічного консультування у роботі соціального працівника: умовами, структурою, динамікою, чинниками, що впливають на характер протікання консультативного процесу, ефектами й результатами; оволодіння студентами нестандартними способами надання супроводу клієнтам соціальної роботи та педагогічної допомоги сім'ям і різним групам населення в умовах вирішення завдань соціалізації; набуття базових компетентностей, необхідних соціальним працівникам у практичній діяльності; формування та розвиток професійно та особистісно важливих якостей майбутніх фахівців соціальної сфери.

Під час вивчення названої дисципліни студенти мають можливість спробувати провести консультування у своїй групі. Заняття проводяться у вигляді ділових ігор, де студенти розігрують процес консультування між собою. На занятті проводиться обговорення процесу ведення консультації та аналізуються позитивні і негативні сторони проведеної консультативної роботи.

Саме практична соціально-педагогічна діяльність на заняттях вимагає використання активних методів навчання з інноваційним підходом, сутність яких полягає у тому, що навички соціальної роботи можливо удосконалювати, занурившись у відповідне соціальне середовище. На нашу думку, на часі проблема збільшення частки практичної підготовки у навчальному плані соціального працівника. Особливо це стосується практичних занять. Адже саме практичні заняття, які здійснюється паралельно з теоретичною підготовкою, і стають тим соціально-професійним середовищем, у якому постійно перебуває студент, занурюючись у різноманітні проблеми. Це дає можливість формувати уміння і відпрацьовувати навички, моделювати ситуації для подальшої професійної діяльності.

Таким чином, можна стверджувати, що уміння майбутніх фахівців оцінити свій рівень особистісної консультативної готовності до роботи в соціальній сфері дозволить їм реально оцінити свою фахову спрямованість.